

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МУЗЫКА САБАҒЫНДА КРЕАТИВТІ ОЙЛАУ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМУ (3-СЫНЫП)

Ташкенбай Жаңыл Жарқынбекқызы

МС 19-1к топ студенті

Арипбаева Л.Ш.

Жетекшісі: п.ғ.к.,доцент

Соңғы жылдары қоғамның әлемде болып жатқан өзгерістерге барабар және сапалы жауап беруге байланысты проблемаларға стандартты емес көзқарасы бар шығармашылық адамдарды тәрбиелеу мен оқытуға деген қажеттілігі қатты сезілді. Қазақстан Республикасы мектептеріндегі шығармашылық, шығармашылық және шығармашылық ойлау мәселелерін зерттеу жанданды. Жеке тұлғаны дамыту мақсаттарын бірінші орынға қою, Пәндік білім мен дағдыларды оларға қол жеткізу құралы ретінде қарау мемлекеттік құжаттарда көрініс табады. "2022 жылға дейінгі кезеңге арналған білім беруді жаңғырту тұжырымдамасында" оқушылардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға, шығармашылық қызметке деген қызығушылықтары мен бейімділігін ескере отырып, олардың білімін дараландыруға баса назар аударылады. Осы бітіру біліктілік жұмысы бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық ойлауының қалыптасу деңгейін арттыруға бағытталған педагогикалық құралдарды іздеу сияқты өзекті мәселеге арналған. Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау нәтижесінде біз келесі тұжырымдарға келдік.

1. "Ойлау" - бұл әлемде болып жатқан оқиғалардың көптеген вариациялары мен комбинацияларын ойлауға, жалпылауға, жасауға және жасауға мүмкіндік беретін жоғары танымдық процесс. Ойлау, өз кезегінде, 2 түрге бөлінеді – конвергентті және дивергентті, және дәл осы дивергентті ойлау креативтіліктің негізі болып табылады, оны түбегейлі жаңа идеяларды жасауға дайын болуымен сипатталатын шығармашылық қабілеттер ретінде анықтауға болады. 2. Доминантты функция болып табылатын ойлаудың арқасында психикалық процестер қарқынды дамып, қайта құрылады, оған басқа психикалық функциялар тәуелді: қабылдау, есте сақтау, зейін, демек, қиял, шығармашылықпен тығыз байланысты кез-келген шығармашылық әрекеттің негізі ретінде. 3. Бұл шығармашылық қызметті қалыптастырудың сезімтал кезеңі болып табылатын бастауыш мектеп жасы. Белгілі бір жағдайлар шығармашылық ойлауды қалыптастыруға қолайлы, атап айтқанда: – шығармашылық жағдай жасау; – оқушыларға іс – әрекетте еркіндік беру; - тәуелсіздікті көрсетуге мүмкіндік беру. Айта кету керек, шығармашылық қабілеті жоғары баланы тәрбиелеу және оқыту үшін қолайлы жағдайлар жасау жеткіліксіз. Балалардың шығармашылық әлеуетін дамыту бойынша мақсатты жұмыс қажет. Шығармашылық тапсырмалар шығармашылық ойлауды қалыптастырудың ең тиімді құралы ретінде үлкен қызығушылық тудырады. 4. Әр сабақта және сабақтан тыс уақытта шығармашылық тапсырмаларды қолданған жөн, өйткені олар шығармашылық ойлауды қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Шығармашылық ойындар, әртүрлі әдістер мен тапсырмалар оқушылардың эмоционалды көңіл-күйін қалыптастыруға ықпал етеді, орындалатын іс-әрекетке оң көзқарас тудырады, жалпы өнімділікті жақсартады, бір материалды монотондылық пен зеріктірусіз бірнеше рет қайталауға, оны берік игеруге мүмкіндік береді. Шешім іздеуді өз бетінше жүргізу дағдыларын қалыптастырады, ақыл-ой белсенділігін, бастамашылықты дамытады, оқушылардың сөздік қорын байытуға ықпал етеді, олардың ой-өрісін кеңейтеді және оқуға деген қызығушылықтың ұшқынын сақтауға көмектеседі. Жүргізілген зерттеу барысында Шымкент қаласының қаласының № 47 мектеп базасында біз 3 сынып оқушыларының көпшілігінде креативті ойлау орта деңгейде қалыптасқанын анықтадық, бұл оқу процесінде шығармашылық тапсырмаларды қолдану қажеттілігін көрсетеді. Осыған байланысты біз шығармашылық тапсырмалар кешенін ұсындық, мұнда әрбір

тапсырманың негізінде шығармашылық ойлауды, шығармашылық қиялды қалыптастырудың жоғары деңгейін, оқушылардың тапсырмаларды орындау кезінде шығармашылық әдістерінің әртүрлі деңгейін пайдалануды қамтамасыз ететін шығармашылық әдістер негізделеді, бұл бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Осылайша, біздің жұмысымыздың мақсатына қол жеткізілді, міндеттер орындалды.

Әдебиеттер

1. Богоявленская, Д. Б. Психология творческих способностей [Текст]: учеб. пособие. – Москва: Академия, 2002. – 320с
2. Большой психологический словарь / Под. ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – Изд. Прайм-Еврознак, 2007.
3. Васильева, Е. А. Теоретические аспекты развития творческого мышления в младшем школьном возрасте [Электронный журнал] / Е. А. Васильева // Молодой ученый. – 2015. – №11. – Режим доступа: <https://moluch.ru>, свободный, Яз. русс. 1717-1719 с.
4. Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта [Текст] / На русском языке опубликована в сборнике переводов «Психология мышления», под редакцией А.М.Матюшкина. – Москва:Прогресс, 1965. – 534 с.
5. Давыдов, В.В. Эльконин Д. Б. Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников [Текст] / В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, Москва: Просвещение, 2008. – 196 с.
7. Ересь, Е. П. Способности и их развитие [Текст] / Е. П. Ересь. – Москва: Знание, 1957.
8. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / раздел 1, гл.1 Е. П. Ильин. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 23 с.
9. Концепции Ж.Пиаже, под ред. Реана А. А. 2002 Часть1, Глава 8 / «Психология человека от рождения до смерти» [Электронная библиотека] – Режим доступа: <http://pedlib.ru>, свободный, Яз. русс.
10. Лехова, В. П. Дедуктивные рассуждения в курсе математики начальных классов [Текст] / Начальная школа, [электронная библиотека] – Режим доступа: <https://studwood.ru>, свободный, Яз. русс, № 5, 1988. – 28-31 с.
11. Лук, А. Н. Мышление и творчество [Текст] / А. Н. Лук, Мышление как обработка информации – Москва, Политиздат, 2000. – 144 с.
12. Мотков, О.И. Психология самопознания личности [Текст] / О. И. Мотков, Практическое пособие. – Москва: «Треугольник», 1993.

МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАНЫҢ МАЗМҰНЫН АШУ ДАМУҒАЛІМНІҢ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Серікбай Нұрлыайым Хамитқызы

МС 19-1к топ студенті

Арипбаева Л.Ш.

Жетекшісі: п.ғ.к., доцент

Зерттеу нәтижесінде мұғалімнің сөйлеу мәдениетінің деңгейі мен музыкалық шығарманың мазмұнын ашудың тиімділігі арасында тығыз байланыс орнатылды.

Сөйлеу мәдениетінің жоғары деңгейі бар мұғалімдер оқу материалы туралы ақпаратты сәтті жеткізеді, дәлірек және нақты лексиканы қолданады, аргумент құра алады және оқушылардың музыканы оқуға деген қызығушылығын оята алады.

Зерттеу сонымен қатар музыкалық шығарманың мазмұнын ашуда әртүрлі сөйлеу әдістері мен әдістерін қолдану студенттердің бұл шығарманы түсіну деңгейіне айтарлықтай әсер ететіндігін растады.

Ғылыми зерттеу жұмысымыздың теориялық бөлімінде біз, музыкалық шығарманың мазмұнын ашуда мұғалімнің сөйлеу мәдениетін қалыптастырудың теориялық негізін зерттедік. Онда біз, музыка мұғалімнің сөйлеу мәдениеті: тұжырымдамасы, ерекшеліктері, компоненттерін талқыладық, музыкалық шығарма